

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ
ва
ВОРОНЕЖ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

**«ИЛМ-ФАН, МАДАНИЯТ, ТЕХНИКА ВА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЮТУҚЛАРИ ҲАМДА
УЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЁТГА ТАТБИҚИ» МАВЗУСИДА**

**ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ**

Андижон 2022

<i>A.T.Akmataliev</i>	
Кластерли технология асосида бўлажак муҳандислар касбий тайёргарлигини шакллантириш жараёни <i>Сирожиддинова Ирода Махаммадовна</i>	917
Yozish ko'nikmalarini oshirishda samarali yondashuv <i>Abduraxmonova Zarifa Kobulovna</i>	919
Methodological aspects of socio economic research <i>Hamidov Muhammadboburmirzo Abdulhofizovich</i>	922
Взгляд на методы изучения иностранного языка <i>Абдурахмонова Зарифа, Тухмасинова Гулсара</i>	929
Konstitutsiya – farovon hayotimiz roydevori <i>Xalikova Shaxnoza Azimjonovna, Abdurashidov Kamoliddin Baxtiyorjon o'g'li</i>	931
Использование цифровых ресурсов при обучении иностранному языку <i>Абдуллаева Мавжуда Хабибуллаевна</i>	934
Quality in english language lessons improve productivity the use of gaming and information technology <i>Arabboy Vahobjonovich Mamadjanov</i>	936
The use of modern approaches to language teaching in Uzbekistan <i>Nasiba Irgasheva Dadajanovna</i>	940
Yangi uyg'onish davrida ta'lim tizimi <i>Rayimjonova Odinaxon Sodiqovna, Akbarova Mohigul Asrorjon qizi</i>	943
Роль преподавателя технического вуза в формировании профессиональной компетентности будущего инженера <i>Атаджанова Барно Тулкиновна</i>	944
Bank tizimida samaradorlikni oshirish yo'llari <i>Xaydarov Mirzabaxrom Komilovich</i>	947
Равенство форм собственности и их взаимная диалектика <i>Тургунбаев Икромжон Имомидин угли</i>	949
Касбий компетентлик – шахс касбий йетукликлигининг мезони сифатида <i>Якубова Барно Бахтиёровна</i>	953
Техника фалсафасининг асосий вазифалари <i>М. Р.Рахмонов</i>	955
Таълим тарбия ва экологик муаммоларнинг баъзи масалалари <i>Тўланов Мамасидиқ</i>	956
Роль и место языка в духовном оздоровления молодежи <i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	959
Иқтисодиётда аёллар тадбиркорлигининг ўрни ва роли <i>Н.А.Нумонжоновна</i>	962
Tashkilot iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda axborot texnologiyalaridan	964

5. Леонтьев, Д.А. Человек и мир: логика жизненных отношений / Д.А. Леонтьев // Логика, психология и семиотика: аспекты взаимодействия. – Киев, 1990. – С. 47–58.
6. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – М.: Художественная литература, 1978. – Т. 1. – 421 с.
7. Шабанова, М. Свобода в условиях реформ / М. Шабанова // Свободная мысль. – 1996. – №4. – С. 62–72.
8. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования.-М.:Наука, 1966. – 452с.

КЛАСТЕРЛИ ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАР КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИ

Сирожиддинова Ирода Махаммадовна

Андижон машинасозлик институти

“Гуманитар фанлар” кафедраси доценти

Бўлажак муҳандисларни касбий тайёргарликни такомиллаштириш жараёнини ташкил этиш воситалари талабалар ва ўқитувчилар фаолиятларининг барча компонентлари билан алоқадордир. Улар қўйилган мақсад билан, ифодалаётган жараёни ташкил этиш методлари ва шаклларига боғлиқ ҳамда шахсининг ривожланишига аҳамиятли таъсир кўрсатади. Айнан шунинг учун касбий тайёргарликни такомиллаштириш воситалари сифатида узоқ муддатли характерга эга бўлган ҳаёт фаолиятининг омиллари самарали ҳисобланади.

Касбий тайёргарликни такомиллаштириш муайян даражаси учун долзарб ҳисобланган вазибаларни ҳал этиш билан боғлиқ бўлган ўрта муддатли мақсадларни белгилаш касбий тайёргарликни такомиллаштириш жараёнининг оптималлигини таъминловчи воситалар мажмуини аниқлаштиришга имкон беради. Ўқитувчи томонидан ҳам, ўз-ўзини такомиллаштирувчи ҳамда ўз-ўзини ривожлантирувчи талаба томонидан ҳам белгиланадиган жорий мақсадлар воситалар тўпламидан энг самаралиларини ажратиш ва уларни касбий-ижодий қобилиятларни ривожлантириш жараёнида қўллаш имконини беради. Ўқитувчининг педагогик маҳорати, педагогик толерантлиги, маданияти ва мулоқоти мазкур жараёнда муҳим аҳамиятга эга. Касбий тайёргарликни такомиллаштириш жараёнини ташкил этиш шаклларига аудитория иш шакллари (муаммоли маърузалар, муаммоли семинар машғулотлари) ҳамда аудиториядан ташқари иш шакллари (эвристик суҳбатлар, экскурсиялар, кўргазма, танлов, бадий ижод, меҳнатнинг турли кўринишлари ва бошқалар) киритамиз. Бир шаклнинг ўзи турли воситалар билан биргаликда қўлланилиши ва аксинча бир воситанинг ўзи турли тарбия шаклларида фойдаланилиши мумкин..

Тилдаги қатор сўзларнинг эскириши: архаик, историк сўзларга айланиши ҳам жамият ҳаёти билан боғлиқдир. Лекин, маълум тил бирликлари (сўз ва сўз бирикмалари) оммаланиши, интернационал бирликка айланиши ҳам кўзга ташланади. Хусусан, бунга исбот бўлувчи «КЛАСТЕР» сўзига тўхталишни

мақсад қилганмиз. «Кластер» сўзи, афтидан, ўзбек тилида неологизм бўлганлиги сабабли 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаларини қамраб олган 5 жилдли «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»га киритилмаган. Шунга қарамасдан, сўнгги вақтларда «кластер» сўзига нафақат иқтисодиёт, балки педагогика соҳасида ҳам тез-тез рўбаро келаётганимиз сир эмас.[1].

Давлат раҳбари томонидан бот-бот тилга олинаётган ушбу сўз қандай тушунча, маънони англатади, унинг моҳияти нимадан иборат эканлиги ҳақида Маъруф Тошпўлатов ўз мақоласида куйидагича сўз юритган: «Кластер - инглиз тилидаги «cluster» сўзидан олинган бўлиб, таржимада гуруҳ, тўп, тўплам, боғ, шода каби маъноларни англатади. Мазкур атама компьютер муҳандислигида, мусиқа, таълим, астрономия, иқтисодиёт каби соҳаларда қўлланилади ва вазифаси жиҳатидан бир-бирига боғлиқ ва бир «маржон»дек тизилган объектларга нисбатан қўлланилади. Жумладан, ... Иқтисодиёт ва саноатда эса ишлаб чиқаришнинг бир ҳудудда жамланган ва бир бири билан боғланган бўлинмалари тушунилади. Кластер атамаси америкалик иқтисодчи, Гарвард мактаби профессори, рақобат имкониятларини ўрганиш бўйича мутахассис бўлган Майкл Южин Портер томонидан илк бор қўлланган эди. У кластерга географик жиҳатдан қўшни бўлган, бир-бири билан боғланган, муаян бир соҳада фаолият олиб борадиган ҳамда бир-бирининг ишини тўлдирадиган корхона ва ташкилотлар бирлашмаси сифатида таъриф берган. Унинг фикрича, кластерлар куйидаги умумий жиҳатларга эга бўлиши даркор:

- илмий-тадқиқот муассасалари мавжудлиги; - иш ресурслари;
- рақобатбардошлик ҳолати;
- соҳага мансублик;
- махсус ўқув муассасаларининг мавжудлиги;
- махсус хизматларга эгалик имкониятининг мавжудлиги;
- хомашё етказиб берувчиларнинг етарлилиги...» [2].

Педагогикада «кластер (cluster)» - «тармоқлар методи технологияси» деб ҳам аталади ва бу метод мантикий фикрлаш, умумий фикрлаш доирасини кенгайтириш, мустақил равишда адабиётлардан фойдаланишни ўргатишга қаратилган, бирон-бир мавзуни чуқур ўрганишдан олдин ўқувчиларнинг фикрлаш фаолиятини жадаллаштириш ҳамда кенгайтиришга хизмат қиладиган усул маъносида қўлланилади. [3].

Хўш, ҳозирги кунда «тренд» сўзга айланган «кластер»нинг маъноси фақатгина шулардан иборатми? Албатта, йўқ. Ушбу лексемани таълим соҳаси билан боғлаб, унинг маъноси Ғ.И. Муҳамедовнинг «Педагогик таълим инновацион кластери: эҳтиёж, зарурат, натижа» номли мақоласида янада кенгроқ ёритиб берилган. Жумладан «... Тошкент вилояти таълим тизимида мавжуд камчиликларни ўрганиш ва уларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, педагогик таълим йўналишларини мувофиқлаштириш, истиқболни режалаштириш, таълим босқичлари ўртасидаги алоқа ва интеграциянинг

суствлиги, таълим субъектлари фаолиятидаги тарқоқлик ҳудудда педагог кадрларга бўлган эҳтиёжнинг қондирилмаслиги ва таълим сифатининг пасайишига сабаб бўлган. Шундан келиб чиққан ҳолда институт Тошкент вилоятида педагогик таълим инновацион кластерини яратиш билан боғлиқ янги тизимни ўзининг устувор стратегик йўналиши сифатида белгилаб олди [4].

Педагогик таълим инновацион кластери узлуксиз таълим тизимидаги барча таълим турлари, илмий тадқиқот институтлари ва марказлари, амалиёт базалари, илмий ва илмий-методик тузилмаларнинг бир бутунлиги бўлиб, уларнинг биргаликдаги вазифалар тақсимланган фаолияти педагогик таълим тизимини сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш имконини беради. Бинобарин, кластернинг асосий мақсади ўз таркибига кирувчи таълимий-илмий-инновацион салоҳиятни нафақат юқори фуқаролик ва касбий лаёқатлилик даражаси билан, балки рақобатбардошлиги, янгиликларни қабул қила олиш қобилияти, янги таълим дастур ва технологияларини лойиҳалаш ҳамда амалга ошира олиш қобилиятига эга замонавий таълим мутахассисларини тайёрлаш учун бирлаштиришдир.

Адабиётлар

1. Виноградов В. А. Лингва франка // Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1990.- С. 267.
2. Тошпўлатов М. Кластер: моҳият, самара ва истиқбол. - <http://www.biznes-daily.uz/ru/mening-mulkim/53616-klastr-mohiyat-samara-vaistiqbol>
3. Қудратбек Шавкат ўғли Махмудов ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМДА «КЛАСТЕР» "Science and Education" Scientific Journal October 2020 / Volume 1 Issue 7
4. Муҳамедов Ғ. И. Педагогик таълим инновацион кластери: эҳтиёж, зарурат, натижа. –Халқ сўзи, жамият, 15 февраль 2019 й.

YOZISH KO'NIKMALARINI OSHIRISHDA SAMARALI YONDASHUV

*Abduraxmonova Zarifa Kobulovna,
O'zbek tili va adabiyoti kafedراسи assistenti,
Andijon mashinasozlik instituti*

Hozirgi davrda nafaqat til o'rganuvchi talabalar, balki chet tili o'qituvchilarni orasida ham yozish ko'nikmalarini oshirish masalasi katta ahamiyat kasb etmoqda. Oxirgi vaqtlarda chet tilini o'rganishni ommalashtirish va kuchaytirish sohasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.05.2021 yildagi 312-sonli qarorida belgilangan vazifalar shular jumlasidandir. Bu imkoniyatlar va ular taqdim etuvchi imtiyozlarni albatta ijobiy tomonga ulkan qadam deb hisoblasak bo'ladi. Biroq chet tilini o'qitishda o'qish, tinglab tushunish, gapirish va yozish ko'nikmalari orasida murakkablik jihatidan yozish ko'nikmasi alohida o'rin tutadi. Yozish murakkab va mashaqqatli jarayon bo'lib, o'zlashtirish uchun ko'p vaqtni talab qiladi [1]. Uzluksiz ta'lim zanjirini mustahkam bo'lishi uchun yozish